

МУЛОҚОТ ХУЛҚИГА ТАБИЙ ВА ИЖТИМОЙ МУҲИТНИНГ ТАЪСИРИ

Шоҳсанам Кахарова,

ФарДУ мастақил изланувчиси.

***Аннотация:** Мазкур мақолада табиий ва ижтимоий муҳит таъсири остида мулоқот хулқининг миллий ва ҳудудий хосланиши ҳақида фикр юритилади.*

***Таянч сўз ва иборалар:** нутқ, мулоқот хулқи, миллий тил, эколингвистика, ижтимоий муҳит, табиий муҳит.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются национальные и региональные особенности коммуникативного поведения под влиянием природной и социальной среды.*

***Ключевые слова и выражения:** речь, коммуникативное поведение, национальный язык, эколингвистика, социальная среда, природная среда.*

***Annotation:** This article discusses the national and regional characteristics of communication behavior under the influence of natural and social environments.*

***Key words and expressions:** speech, speech etiquette, national language, ecolinguistics, social environment, natural environment.*

Инсоният ҳаётида беқиёс ўрин тутадиган мулоқот жараёни йилдан-йилга янгилашиб, ёшариб бормоқда. Яъни нутқда янги атама ва иборалар, сўзлашувда ўзгача услублар пайдо бўлмоқда. Тарихдан бизга маълумки, инсонларда фикрлаш ва у билан узвий боғлиқ бўлган мулоқот кишилиқ жамиятининг даслабки даврлариданоқ биргалашиб меҳнат қилиш жараёнидаги зарурият натижасида вужудга келган. Ибтидоий даврда вужудга келган мулоқот бугунги кун мулоқотидан кескин фарқ қилишлиги табиий, албатта. Ибтидоий жамоа вакиллари товушлар, тана ҳаракатлари ва айрим

белгилардан мулоқот воситаси сифатида фойдаланганлар. Мулоқот воситаларининг турличалигига қарамасдан, мулоқотнинг вазифаси ва мақсади бугунги кун билан айнан ўхшашдир. Бу давр кишиларининг тили ривожланишдан тўхтамади, балки кундан-кун сайқалланиб борди. Одамлар атроф-муҳит билан, унда юз бераётган табиий ва нотабиий ҳодисалар билан яқиндан таниша бошладилар. Шундай қилиб, товушлар, тана ҳаракатлари ва белгилар ўрнини энди нарсаларга қўйилган номлар эгаллай бошлади, мулоқотнинг янги шакли вужудга келди. Нутқда сўз захираси кўпайган сари энди улардан энг мақбулини танлаб, ундан ўринли фойдаланиш муаммоси пайдо бўлди.

Шундай экан, инсон омилини табиат ва жамиятдан ажралган ҳолда тасаввур қилиб бўлмайди. Инсон дунёга келар экан, аввало, табиат билан ва, албатта, жамият билан узвий боғланади. Даврлар ўтган сари табиат ва жамият таъсирида инсон шаклланиб, камол топади. Яъни “инсон муҳити бири бири билан узвий боғлиқ бўлган икки қисмдан – табиий ва ижтимоий муҳитдан иборатдир.” [1,46]. Табиий муҳит ижтимоий муҳитга, ижтимоий муҳит эса инсонларга таъсир ўтказади. Айнан шу ўринда инсон омилининг ўзи ҳам бевосита табиий ва ижтимоий муҳитни шакллантиради.

Табиий ва ижтимоий муҳит таъсири остида инсонда юз берадиган ўзгаришларни тилшунос олим С.Мўминов қуйдагича изоҳлайди: “ Инсондаги

Ўзгаришлар, энг аввало, унинг хулқида, жумладан, мулоқот хулқида намоён бўлади. Демак, экология ижтимоий муҳитга, ижтимоий муҳит эса мулоқот хулқида таъсир қилади.” [2,127].

Табиий муҳитнинг мулоқот хулқида, умуман, тилга таъсирини ўрганувчи тилшуносликнинг нисбатан янги бўлими ҳисобланмиш эколингвистика жамият томонидан қўлланилаётган тил ва табиий-маданий экотизим ўртасида ўзаро алоқа ўрнатишга ҳаракат қилади. Табиий муҳитнинг мулоқот хулқининг миллий хосланишига таъсири ҳақида сўз борар экан, бунда биз, аввало, миллий тил тушунчасини таърифлаб ўтамыз; “Миллий тил — умумий ҳудуд, иқтисод ва маънавий бойлик билан бирга миллатни ташкил этувчи ижтимоий-тарихий категория. Миллий тил адабий тилдан фаркланиб, оғзаки нуқт ва халқ шеваларини ҳам ўз ичига олади.” [3,549]. Миллий тилнинг вужудга келишида миллатлар яшайдиган ҳудуднинг географик жойлашуви алоҳида аҳамият касб этади. Нисбатан яқин ҳудудларда яшовчи миллатлар тили, дини, маданиятидаги ўхшашликлар узоқ жойлашган ҳудудлардагиларга қараганда сезиларли даражада кўзга ташланади. Масалан, ўзбек миллатига мансуб киши қозоқ, қирғиз, тожик миллатига мансуб шахслар билан мулоқотга киришганда мулоқот хулқи билан боғлиқ жиддий муаммога дуч келмаслиги мумкин. Бу ҳолат Европа мамлакатларидаги миллатлар аҳолиси ўртасида ҳам айнан шу тарзда бўлиши мумкин. Чунки бу миллатларнинг миллий тили айнан бир экологик муҳитда тараққий этган. Юқоридаги миллатлар билан Африка қабилалари муҳитида яшаётган халқларнинг мулоқот тили, сўз бойлиги, грамматик қурилишини таққослайдиган бўлсак, уларнинг ўртасида катта фарқ кузатилади.

Мулоқот хулқида кузатиладиган фарқли жиҳатларни яна ҳам кичикроқ миқёсда ўрганадиган бўлсак, тилга табиий муҳитнинг таъсирини аниқ кўришимиз мумкин. Профессор С.Мўминов таъкидлаганидек: “Нафақат турли миллат кишиларининг, балки турли ҳудудларда яшовчи бир миллатга мансуб кишиларнинг мулоқот хулқи ҳам ўзаро фаркланиб туради.” [2,123]. Бир миллий тил таркибида ўзаро фарқланувчи бундай шеваларнинг

мавжудлиги табиий муҳит таъсири остида, яъни бир тилда сўзлашувчи халқнинг географик жихатдан ажралиб қолишидан юзага келади. Масалан, миллий тили инглиз тили бўлган Англияда одамлар 40 дан ортиқ шевада сўзлашадилар ва бу шевалар бир-биридан гап тузилиши, сўзлар имлоси ва талафузда ўзаро фарқланади. Миллий тил ўзбек тили ҳисобланган мамалакатимиз ҳудудида ҳам 3 та катта лаҳжаларнинг таркибига кирувчи кўплаб шевалар мавжуд.

Қисқача қилиб айтганда, мулоқот хулқига табиий ва ижтимоий муҳитнинг таъсирини биз, миллий тилнинг шаклланиши, миллий тил таркибида шеваларнинг вужудга келиши, турли диалект вакиллари томонидан қўлланиладиган мурожаат шакллари, нутқ жараёнида кўчма маъноли сўзларни қўллаш даражаси, морфологик қўшимчаларни қандай ишлатиш, гап бўлаклари тартиби, новербал воситалардан фойдаланиш, талафуз, хатто мулоқот давомида сукут сақлаш муддатида ҳам кўришимиз мумкин.

Юқорида санаб ўтилганлардан талафуз ҳақида фикр юритайлик, улар сўзнинг маъносини ўзгартирмасдан, мулоқот жараёнида тингловчига сўзловчининг ёши, қайси диалект вакили эканлиги, қайси ҳудудда истиқомат қилиши ҳақида тахминий фараз уйғотади. Тарихий манба “The Book of Judges” (Ҳакамлар китоби) да Ёифтаҳ ва гиладликлар Иордан дарёсининг қирғоғида эфраимликларни қандай мағлуб этганликлари ҳақида ҳикоя қилинади. Гиладликлар эфраим халқидан олдин дарёни кесиб ўтишга муваффақ бўлади. Улар ҳар бир дарёдан ўтган навбатдаги одамни ўз гуруҳидан эканлигини текшириш учун “shibboleth” (тошқин оқими ёки маккажўҳори боши деган маънони англатади) сўзини талафуз қилишни сўрашади. “Shibboleth” сўзини [ш] товуши билан эмас [с] тарзида талафуз қилганлар гиладликлардан эмас деб ҳисобланган ва душман сифатида жазоланган.

Бугунги ўзбек тилининг нисбатан яқин ҳудудларда яшовчи Тошкент, Марғилон, Андижон, Наманган каби ҳудудларида талафузда “т” товушининг

“ч” товушига айланиш ҳолатлари кузатилади. Масалан: тушди- чушти, тиш-чиш, тишла-чишла каби.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, тил луғат таркибидаги сўзларнинг барчаси инсонларда айнан шу сўзга бўлган эҳтиёж сабабли вужудга келган. Демак, сўзлар мажмуаси ҳисобланмиш тил ҳам табиий муҳитда шаклланиб, ижтимоий муҳит таъсири остида ривожланишда давом этмоқда.

Адабиётлар:

1. Данило Ж. Марковичю Социальная экология, – М.: Просвещение, 1991.
2. Мўминов С. Ўзбек мулоқот хулқининг ижтимоий-лисоний хусусиятлари. Монография. – Фарғона: Classic, 2021.
3. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Биринчи жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти, 2000.
4. Муминов, С., Мўминов, Ш. (2022). Шахс маънавиятини ўстиришда рағбатнинг ўрни ва унинг раҳбар мулоқот хулқида намоён бўлиши. // “Янги Ўзбекистон: барқарор ривожланишнинг ижтимоий-фалсафий, иқтисодий-сиёсий ва ҳуқуқий масалалари” мавзuidaги халқаро илмий-амалий конференция...
5. Mo‘minov, Sh.S. (2022). Memuar, bag‘ishlov va marsiyalarda rahbar muloqot xulqiga xos qirralarning namoyon bo‘lishi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(9), 689-694.
6. Мўминов, Ш.С. (2022). Раҳбар нутқининг таъсир ўтказиш усуллари. *Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 418-426.
7. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem" Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(01), 556-559.
8. Sabirdinov Akbar G'afurovich, H.Jo'raev, Oripova Gulnoza Murodilovna, S.A.Xo'jaev, & Xamidov Mirolimbek. (2022, May 1). INTERPRETATION OF NATIONAL

- CHARACTER IN ABDULLAH QADIRI'S NOVEL "THE LAST DAYS".
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6519252>
9. A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Muxammadjonova Go'zalxon, Oripova Gulnoza Murodilovna, & Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi. (2022, May 1). A. SAMU AND EXISTENTIALISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519256>
10. Хамидов Миролимбек Мансур ўғли, Сабирдинов Акбар Гафурович, Ҳ.Жўраев, Орипова Гулноза Муродиловна, & С.А.Хўжаев. (2022, May 1). "ҚАЙҒУ ГУЛИ" ЁХУД ИЖОДКОР СИЙРАТИГА САЙР. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6523688>
11. Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, A.Qosimov, R.Umurzakov, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). THE VIRTUES OF A "HOME WITH A MAN". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519234>
12. Oripova Gulnoza Murodilovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, & Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova. (2022, May 1). RENEWAL OF THE RHYTHM SYSTEM OF MODERN UZBEK POETRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519211>
13. Р.Умурзаков, А.Қосимов, Қайумов Абдувахоб Абдурашидович, Абдулхамидова Хикматой Ахроржон қизи, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). "ТУБСИЗ ОСМОН" ҚИССАСИДА БОЛА ПСИХОЛОГИЯСИ ТАЛҚИНИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519239>
14. Maxmidjonov Shoxruxbek, A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Oripova Gulnoza Murodilovna, & R.Umurzakov. (2022, May 1). THE INWARD WORLD OF AN ARTISTIC DEPICTION OF THE CONTRADICTIONS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519249>
15. Manzura Jo'raeva Ahronqulovna, H.Jo'raev, Maxmidjonov Shoxruxbek, A.Qosimov, & R.Umurzakov. (2022, May 4). EXPRESSION OF FEMALE ARTISTRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519160>
16. Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, Muxammadjonova Go'zalxon, A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, & R.Umurzakov. (2022, May 1). CHRONOTOPE IN THE MODERN ROMAN (ON THE BASIS OF ISAJAN SULTAN'S "FREEDOM NOVEL"). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519194>
17. Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & Muxammadjonova Go'zalxon. (2022, May 1). 80 YEARS OF BAKHTIYOR NAZAROV IN UZBEK LITERARY CRITICISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.651921>
18. Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & H.Jo'raev. (2022, May 1). CREATIVE WORLD. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519223>
19. S.A.Xo'jaev, Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, & H.Jo'raev. (2022, May 1). ULUGBEK HAMDAM'S UNUSUAL LOVE THREE IN "MUVOZANAT" NOVEL. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519227>
20. Ҳ.Жўраев, А.Қосимов, Manzura Jurayeva Ahronqulovna, МАХМИДЖОНОВ ШОКРУКҲБЕК, & Р.Умурзаков. (2022, May 1). THE SECRET OF LIFE IDEAS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519139>
21. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem" Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(01), 556-559.

22. Sabirdinov, A. . (2021). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. *Конференции, 1(2)*.

23. Ahmadjonova, O. (2020, December). THE ARTISTIC SKILL OF THE CREATOR. In *Конференции.6*. Oripova G. M., Tolibova M. T. Q. Composition Of Modern Uzbek Stories //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 245-249.

24. Mashrapova, G. A. (2021). The Role Of Narrator In The Structure Of The Artistic Fiction. *The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(03)*, 378-383.

25. Xasanova, X. (2020, December). THE MISSION AND LITERATURE OF LETTERS IN STORIES AESTHETIC FUNCTION. In *Конференции*.

26. Makhmidjonov, S. (2021). ARTISTIC INTERPRETATIONS OF THE EDGES OF THE HUMAN PSYCHE. *Интернаука, (15-3)*, 75-76.